

MARKETING DE VAREJO: ANÁLISES E FERRAMENTAS DE GESTÃO COMO SUPORTE PARA CRESCIMENTO DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EM SORRISO-MT

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 16/11/2023](#)

RETAIL MARKETING: ANALYSIS AND MANAGEMENT TOOLS TO SUPPORT THE GROWTH OF SMALL COMPANIES IN SORRISO-MT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10143085

Taina Felden¹

Douglas Sousa Do Nascimento²

RESUMO

Neste trabalho, abordaremos a importância da implementação de estratégias de marketing eficazes para pequenas e médias empresas no setor de varejo. Nosso objetivo é realizar uma análise abrangente das práticas mais comuns empregadas por empresas nesse segmento, visando impulsionar as vendas e alcançar resultados mais expressivos. O foco principal consiste em identificar e destacar as ferramentas de gestão amplamente utilizadas para atrair novos clientes e compreender o comportamento do consumidor, com o propósito de estabelecer

relacionamentos mais sólidos entre as empresas e seus clientes. Para conduzir essa análise, planejamos realizar uma pesquisa por meio de questionários. Essa abordagem nos permitirá obter dados relevantes que poderão ser compartilhados com as empresas do setor, a fim de auxiliá-las a prosperar em um mercado altamente competitivo.

Independentemente dos produtos ou serviços oferecidos por essas empresas, é crucial compreender a importância da atualização constante em diversos aspectos, como estratégias de preço, distribuição, qualidade do produto e promoções alinhadas com o público-alvo. No cenário atual, no qual as demandas e preferências dos consumidores estão em constante evolução, o sucesso no varejo requer uma abordagem estratégica sólida e adaptável. As estratégias de marketing desempenham um papel fundamental nesse processo, proporcionando um meio eficaz de atrair, reter e atender às necessidades do cliente. Portanto, este trabalho tem como propósito fornecer insights valiosos que contribuirão para o crescimento e a competitividade das pequenas e médias empresas no setor de varejo.

Palavras-chave: Estratégias, comportamento do consumidor, relacionamento.

ABSTRACT

In this paper, we will address the importance of implementing effective marketing strategies for small and medium-sized companies in the retail sector. Our aim is to carry out a comprehensive analysis of the most common practices employed by companies in this segment, with the aim of boosting sales and achieving more expressive results. The main focus is on identifying and highlighting the management tools widely used to attract new customers and understand consumer behavior, with the aim of establishing stronger relationships between companies and their customers. To conduct this analysis, we plan to carry out a survey using questionnaires. This approach will allow us to obtain relevant data that can be shared with companies in the sector in order to help them thrive

in a highly competitive market. Regardless of the products or services offered by these companies, it is crucial to understand the importance of constant updating in various aspects, such as pricing strategies, distribution, product quality and promotions aligned with the target audience. In the current scenario, in which consumer demands and preferences are constantly evolving, success in retail requires a solid and adaptable strategic approach. Marketing strategies play a key role in this process, providing an effective means of attracting, retaining and meeting customer needs. Therefore, this work aims to provide valuable insights that will contribute to the growth and competitiveness of small and medium-sized enterprises in the retail sector.

Keywords: Strategies, consumer behavior, relationships.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, é evidente que as empresas enfrentando um mercado altamente competitivo precisam constantemente inovar e adaptar-se às mudanças em curso. Portanto, ao discutir a relevância de compreender o comportamento do consumidor, torna-se claro que diversas análises são necessárias para desenvolver novas estratégias que impulsionam as vendas. Dessa forma, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) afirmam que antigamente, os consumidores eram influenciados por ações de marketing e especialistas; entretanto, atualmente, relatam que o círculo social, compostos por amigos, família, redes sociais, são fortes influências para os consumidores.

Para Constant (2015), o marketing de varejo deve estar atento a alguns pontos, como os clientes começam a comprar com uma missão específica em mente, como por exemplo, comprar um presente para um aniversariante ou alguma coisa atraente para usar em alguma festa. Em seguida, avaliam uma gama de varejistas, com base em diferentes variáveis, como preço, proximidade e marcas. Os pesquisadores podem ter escolhido nomes de canais e ter classificado os varejistas nesses

grupos. De fato, desdobrar o mercado nesses canais é útil sob o ponto de vista gerencial, como, por exemplo, para medir o Market Share.

Neste momento, a empresa poderá fazer a avaliação de determinados pontos através do seu Mix de marketing. Os 4Ps (mix de marketing) auxiliam nas tomadas de decisões e funcionam da seguinte forma: a empresa desenvolve um produto ou serviço (produto), comunica para o consumidor (promoção), distribui aos locais de comercialização (praça) e determina o preço pelo produto vendido ou serviço oferecidos (preço).

Para Almeida (2017), ao ocorrer interação dos consumidores com as marcas, produtos e empresas, outros consumidores e especialistas permitem uma percepção diferenciada que vai além do que a empresa comunica.

Realizaremos, portanto, uma pesquisa com o objetivo de apresentar e avaliar como os comércios varejistas de diferentes ramos fazem para atrair novos clientes e aumentar o nível de relacionamento entre empresa e os mesmos, através da busca pelo entendimento sobre o comportamento de seus consumidores de produtos ou serviços.

METODOLOGIA

Este trabalho terá como finalidade a realização de uma pesquisa realizada no estudo do marketing de varejo de pequenas e médias empresas de diferentes ramos do setor de varejo da cidade de Sorriso-MT, uma vez que a concorrência tem se tornado cada vez maior devido ao grande surgimento de empresas de pequeno porte dia após dia e desta forma terá como objetivo de apresentar quais ferramentas são mais utilizadas e como são realizadas as análises sobre o comportamento do consumidor e os fatores que a empresa deve levar em consideração nos ambientes internos e externos que poderão influenciar diretamente em maiores resultados em suas vendas.

A pesquisa poderá ser classificada, quanto aos seus objetivos como descritiva e explicativa. Sendo utilizada a pesquisa descritiva com o objetivo de descrever quais os principais métodos utilizados pelas empresas para fomentar as vendas e obter um maior alcance de clientes. Já a explicativa nos apresentará o porquê e como as empresas conseguem chegar aos seus objetivos através de algumas ferramentas e estratégias de aproximação entre empresa e cliente, criando desejo e gerando sentimento de satisfação com seus produtos. Iremos observar também o quão importante é entender o comportamento dos consumidores e as questões que fazem ele chegar até a empresa e finalizar a compra, desta forma é possível criar e desenvolver estratégias e ações de fidelização do cliente.

Os resultados serão obtidos através de uma pesquisa feita em algumas empresas de varejo da cidade e apresentados utilizando o método quantitativo, os dados serão disponibilizados em forma de texto e contabilizados através de gráficos com o auxílio do programa Microsoft Excel para que possamos realizar uma comparação de quais ferramentas estão trazendo maiores resultados para as empresas que farão parte da pesquisa.

DESENVOLVIMENTO

MARKETING DE VAREJO

O marketing de varejo é responsável por criar um relacionamento entre empresas e consumidores, de forma a utilizar estratégias de vendas e promoções sem focar nos produtos em específico, mas sim em entender em que nível o comportamento do consumidor, bem como suas necessidades, se encontram em determinado momento, levando em consideração suas vontades, desejos e emoções, para assim definir quais ações serão as mais adequadas para cada ocasião.

Constant (2020) destaca que para se tornar um varejista bem-sucedido no futuro é importante estar operando em vários canais ao mesmo tempo,

consiste na atividade final, ou seja, colocar a mercadoria desejada pelos consumidores no lugar certo, na hora certa e com o preço certo, além de disponibilizar serviços que atendam às necessidades dos consumidores.

Podemos analisar que o comportamento do consumidor é influenciado por inúmeros pontos e as empresas precisam estar atentas a eles, como forma de criarem um relacionamento vitalício com seus clientes fiéis e captando novos como maneira de alavancar suas vendas.

De acordo com Willing (2016) descreve o marketing de varejo como sendo um conjunto de atividades realizadas por varejistas com o intuito de promover e incentivar a venda de seus produtos, temos como uma das ferramentas o Visual Merchandising, associado a diversos elementos, como publicidade, propaganda e vitrinas, que possuem como principal função a atração e captação de clientes para o interior das lojas.

Turchi (2018) pontua que o marketing deve ir além das campanhas de propaganda, na medida em que está profundamente relacionado à análise de viabilidade mercadológica e financeira, que precisa anteceder a abertura, para prever a sustentabilidade de qualquer negócio.

Desta maneira Ritchie (2012), pontua que o marketing de varejo nada mais é do que analisar e identificar oportunidades de mercado para os produtos e serviços que os clientes desejam ou de que necessitam, e coordenar os recursos internos e externos de modo a entregar produtos e prestar serviços com uma margem de lucro saudável. É também comunicar-se com possíveis clientes-alvo de modo a posicionar as ofertas de sua empresa no consciente dele.

PRINCIPAIS ANÁLISES E FERRAMENTAS DE MARKETING PARA O VAREJO

Atualmente, as empresas podem realizar análises e apontamentos através de algumas ferramentas de gestão, que auxiliam na avaliação da empresa, bem como em que nível se encontra o relacionamento com seu público-alvo. Para Torres (2018) quando se discute marketing, inúmeras

oportunidades podem ser abordadas, pois vender com rentabilidade, fidelizando clientes, expandindo o negócio e valorizando a marca no mercado.

Neste sentido uma das ferramentas mais utilizadas para a tomada de decisão correta dentro do marketing é pontuada por Gonçalves (2008) que apresenta o mix de Marketing, mais conhecido como "Os 4Ps do Marketing", foi criado na década de 1960 por Jerome McCarthy, e baseia-se em quatro pontos essenciais, sendo eles, produto (bem ou serviço), promoção (comunicação), praça (local de venda) e preço (montante cobrado pelo fornecimento do produto). Dentre esses pontos, podemos tomar inúmeras decisões como, definir qual preço a ser vendido de forma a se adequar ao bolso do cliente, assim tendo vantagem competitiva e a empresa tenha retorno financeiro; onde e como lançar um novo produto no mercado, que atende diretamente as necessidades do cliente; definir e avaliar a praça em que o produto será disponibilizado; e pôr fim a promoção, pelos meios de comunicação e vendas.

Outra análise crucial a ser conduzida diz respeito ao visual merchandising, em especial às vitrines. A importância dessas vitrines reside no fato de que elas são como as "janelas para a rua", referindo-se à sua capacidade de permitir que os transeuntes observem o interior dos estabelecimentos comerciais, ao mesmo tempo em que possibilitam que o ambiente interno seja vislumbrado a partir da perspectiva externa.

Tibúrcio (2020), pontua que os elementos de visual merchandising interferem diretamente em como os clientes percebem e criam experiências com o espaço, o que afeta suas relações comerciais.

Através dessa análise de vitrines Blesa (2014) faz pontuações em que as relações entre o público-alvo e o comércio podem ser estimuladas por diversos elementos, como: decoração, design e arquitetura como forma de composição do espaço para interagir com os consumidores, promover a experiência do usuário e induzir a compra de produtos.

A divulgação precisa do produto é de extrema relevância, pois desempenha um papel crucial tanto na atração de novos clientes quanto na retenção dos atuais. Essa divulgação deve ser realizada por meio de canais de comunicação direcionados ao público-alvo, que podem incluir vitrines, folhetos e/ou totens publicitários estrategicamente posicionados.

Durante os estudos de mercado a empresa deve relacionar alguns pontos internos e externos da organização, neste sentido Philip T. Kotler (2019) e Nancy R. Lee (2019) apontam o quanto é importante que seja realizado uma análise situacional em relação ao propósito e ao foco do plano sobre as forças nos ambientes internos e externos que se prevê terem algum impacto ou relevância nas decisões de planejamento. Sendo utilizada durante auditoria a análise SWOT, reconhecendo os pontos fortes e fracos, esta auditoria reconhece os pontos fortes da organização a serem maximizados e pontos fracos que se deve minimizar, incluindo fatores como recursos disponíveis, expertise, suporte de gerenciamento, alianças e parceiros atuais, capacidades do sistema de entrega, a reputação da agência e a prioridade das questões a serem tratadas.

Assim a empresa poderá avaliar também como estão sendo realizadas suas estratégias pelas redes sociais, uma vez que atualmente se torna cada vez mais fácil e alcançável um maior público através de Facebook, Instagram e WhatsApp; desta maneira Terra (2015) aponta que o ambiente digital é o método que consegue melhor viabilizar os relacionamentos entre organizações e seus públicos, porque permite diálogo, participação e interações.

A partir daí poderemos dar início ao melhor entendimento em relação ao comportamento do consumidor; de acordo com Berkhout (2020) o varejista se relaciona mais facilmente com o lado calculista e emocional do cliente quando oferece um equilíbrio ótimo de qualidade e preço, como descontos promocionais esporádicos e maior variedade de horários para entregas em domicílio.

Las Casas (2021), pontua também que na prática comercial, é necessário estabelecer uma boa comunicação com os clientes. A partir daí é realizado um entendimento específico de suas necessidades e seus desejos, a comunicação deve ser desenvolvida igualmente para a criação de valor, seja ele na formação de marca, na conscientização dos consumidores, ou mesmo na venda do produto.

Através destas análises realizadas com a utilização das ferramentas acima mencionadas, passaremos a compreender um pouco mais sobre o comportamento dos consumidores e como poderemos melhorar o relacionamento entre empresa e cliente, como iremos verificar a seguir.

Comportamento do consumidor

Ao realizarmos um estudo sobre o comportamento do consumidor podemos destacar algumas questões apontadas a seguir de acordo com as análises realizadas; para Berkhout (2020), as visitas às lojas em que o cliente percorre todos os corredores, onde o tempo total na loja é maior, tendem a incluir mais compras não planejadas. Assim, comprar com mais frequência e focar em menos itens por compra aumenta o nível de planejamento do consumidor.

Berkhout (2020) destaca também que pagar com o cartão de crédito também aumenta a chance de compras que não foram planejadas, uma vez que a dor do pagamento é postergada para uma data mais distante.

O propósito fundamental do marketing reside em atender às necessidades e desejos dos consumidores por meio de produtos e serviços disponíveis no mercado. Portanto, reconhecemos a importância de conduzir uma análise do comportamento do consumidor, particularmente direcionada ao seu público-alvo, com o intuito de compreender os motivos e momentos de suas decisões de compra. Isso se torna uma tarefa mais desafiadora quando levamos em conta a diversidade de comportamentos individuais.

A meta é conhecer e compreender tão bem o cliente que o produto ou o serviço se adapte a ele e se venda por si só. Sendo assim, o ideal é que o marketing deixe o cliente pronto para comprar. A partir daí, basta tornar o produto ou serviço disponível.

Berkhout (2020) diz que os varejistas precisam investigar as compras feitas por impulso e analisar as categorias, as jornadas de compra e os momentos em que estes impulsos dos clientes se mostram mais importantes.

Desta forma podemos analisar quais são as maiores questões que podem influenciar o cliente até a compra de determinado produto ou serviço; para Kotler e Keller (2012), o comportamento dos consumidores pode ser influenciado por inúmeros fatores, sendo eles internos (pessoais), externos (causados pelo ambiente em que o consumidor se encontra), culturais e sociais, dependendo do nível de influência, que causa pressão por aceitação social devido a necessidade de fazer parte de determinado grupo ou até mesmo pelo status que aquele produto pode gerar.

No mesmo sentido, Kotler e Keller (2006) apontam que os grupos de referência são aqueles que exercem alguma influência direta ou indireta sobre as atitudes ou o comportamento de uma pessoa. Sendo assim os grupos que exercem influência direta são chamados grupos de afinidade, como família, amigos, vizinhos e colegas de trabalho, com os quais interage contínua e informalmente, esses grupos são conhecidos como primários. As pessoas também pertencem a grupos secundários, como grupos religiosos e profissionais ou associações de classe, que normalmente são formais e exigem menor interação contínua.

Relacionamento entre empresa e cliente

De acordo com Las Casas (2021), os contatos de uma relação comercial requerem habilidades em relacionamentos podendo estes ser a curto, médio e longo prazo. Um exemplo é uma empresa que vende produtos de entretenimento deve se preocupar com o relacionamento durante os

contatos nesse período curto, já as que vendem serviços em que o relacionamento é prolongado devem se preocupar em manter um bom relacionamento em um tempo maior.

O vendedor como profissional de marketing individualizado, lidará não apenas com qualidade de produto, mas, sobretudo, com qualidade de relacionamento; Kotler (2002) afirma que os profissionais de marketing se preocupam em realizar trocas benéficas, para isso, eles fazem uma do que cada uma das partes envolvidas busca na transação. Assim o vendedor é o elo entre empresa e cliente.

Desta forma vários clientes consideram o vendedor como seu próprio fornecedor, fazendo dele um canal de comunicação valioso. Portanto, a força de vendas deve ser planejada antecipadamente, considerando-se objetivos, estratégias, estrutura e remuneração.

Berkhout (2020), atualmente os varejistas precisam entender não somente o lado racional do cliente, mas também compreender o lado emocional deles. As emoções, as esperanças e as motivações são os desejos mais profundos a serem explorados pelo varejista, a fim de estabelecer vínculos mais fortes com o cliente. Torna-se imperativo estabelecer conexões de longo prazo entre as empresas e seus clientes, visando à fidelização, o que levará à adoção de uma das estratégias de marketing mais eficazes: a famosa “boca a boca” entre clientes existentes e potenciais, reconhecida como uma poderosa forma de propaganda.

Assim podemos concluir que construir um bom relacionamento entre empresa e cliente envolve vários fatores e um deles é apontado por Las Casas (2021), pois ele pontua que o marketing de relacionamento obteve um crescimento expressivo após os gestores verificarem que a manutenção de clientes fidelizados representa um maior

faturamento para as empresas, uma vez que custa muito mais obter novos clientes, do que manter os atuais. Outra pontuação é que um cliente em carteira passa a comprar mais devido a fidelidade adquirida, e

tende a recomendar a empresa para outros compradores, o que irá permitir um incremento nas vendas a longo prazo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Agora, abordaremos os resultados de algumas questões que foram obtidas por meio de uma pesquisa direta realizada em 10 empresas de diferentes setores que participaram da pesquisa. Através desta pesquisa, conseguimos coletar informações significativas sobre a importância da aplicação de ferramentas de gestão no contexto do marketing de varejo, incluindo o uso do Mix de Marketing e a análise do comportamento do consumidor.

Para Mitsuru Higuchi Yanaze (2020), quando falamos em marketing atualmente, pensamos nas estratégias implementadas por uma empresa para a colocação de determinado produto ou serviço no mercado, com o objetivo de atender e satisfazer às demandas e às necessidades de seu público-alvo, identificado como clientes. Ao mesmo tempo que procura focar suas ações no mercado, o marketing, como forma de gestão empresarial, pressupõe um compromisso de investimentos internos e externos e a previsão de seu consequente retorno.

Figura 1: Qual o ramo de atividades da empresa?

Fonte: O Autor,2023

Atualmente, as redes sociais, como Instagram, Facebook e WhatsApp, emergem como os canais de comunicação mais eficazes para as estratégias de marketing das empresas. Isso se deve ao fato de que as pessoas estão constantemente imersas em tecnologia, tornando mais conveniente e ágil a promoção e apresentação direcionada de produtos e serviços.

Segundo Castro (2021), o surgimento das redes sociais faz-se um dos instrumentos mais significativos na área de marketing, pois contribui para a constituição de uma imagem positiva nas empresas quando é desenvolvido corretamente seguindo um planejamento sustentado por estratégias que influenciam os consumidores por meio das capacidades de interação e do desejo de adquirir o produto de seu interesse.

Para Dias (2021), o marketing é o responsável por construir uma conexão com os consumidores onde quer que estejam, principalmente em mídias digitais. Se as empresas procuram estabelecer relações satisfatórias ao longo prazo com os usuários das mídias digitais, é necessária uma estratégia que une o novo e o tradicional, que esteja baseada nesse novo cenário. Não restam dúvidas que o marketing digital tem uma grande

importância para todos os tipos de empresas, estando em época de crise econômica ou não.

A seguir apresentamos os dados de quais meios de comunicação são mais utilizados por empresas de pequeno porte da cidade de Sorriso-MT. As respostas foram: 8 (80%) redes sociais (Instagram, Facebook e WhatsApp), 2 (20%) rádio e televisão, panfletagem e outdoor 0 (0%) e outros também obteve 0 (0%).

Figura 2: Quais os meios de comunicação a empresa utilizam para fazer o marketing?

Fonte: O Autor, 2023

No passado, pequenas empresas varejistas frequentemente ingressavam no mercado sem conduzir uma análise abrangente, o que, por sua vez, resultava no fechamento dessas empresas nos primeiros três anos de operação. No entanto, devido à intensa concorrência presente em uma ampla variedade de setores, tornou-se imperativo realizar uma avaliação minuciosa tanto no processo de inauguração quanto no período pós-inauguração. Isso ocorre porque, nos dias de hoje, se uma empresa negligenciar a análise de mercado e não compreender o comportamento de seus clientes, ela corre o risco de ficar para trás e ser esquecida pelos consumidores, o que pode levar à falência.

Segundo Dias (2021), no novo cenário advindo do domínio digital, as organizações empresariais precisam repensar suas estratégias, impulsionadas pelas mudanças no comportamento dos consumidores. As tecnologias atuais permitem que as empresas trabalhem e implementem formas inovadoras de comunicação e de co-criação de conteúdo com seus consumidores.

No gráfico a seguir podemos verificar quais análises são levadas em consideração quando o marketing de varejo e o mercado altamente competitivo entra em pauta e a empresa precisa analisar seus próximos passos na busca por este espaço. Obtivemos os seguintes resultados: Comportamento do consumidor (60%), estudo de mercado (30%), visual merchandising (0%) e outros (10%).

Figura 3: Quais análises a empresa leva em consideração para o marketing?

Fonte: O Autor, 2023

Ferramentas de gestão, como o Mix de Marketing e a análise SWOT, oferecem preciosas percepções que capacitam as empresas a tomarem decisões mais embasadas. Essas ferramentas possibilitam que os varejistas ajustem suas estratégias de marketing, produtos e serviços em

conformidade com as demandas e preferências do mercado. Por exemplo, a análise SWOT é uma ferramenta que viabiliza a avaliação minuciosa do ambiente interno e externo da organização, destacando suas forças e fraquezas, bem como as oportunidades e ameaças que se apresentam.

Outra ferramenta muito utilizada é o Mix de Marketing (Os 4Ps do marketing), que permite fazer um estudo completo do mercado em que está inserido, levando em consideração o preço, praça, promoção e produto.

De acordo com Yanaze (2020) todas as organizações empresariais, tendo ou não fins lucrativos, encontrariam nos 4 Ps de McCarthy sua base de interação com o mercado. As adequações de produto, preço, pontos de venda e promoção às expectativas do mercado e seus segmentos tornaram-se preocupações fundamentais, inicialmente da indústria, depois do comércio e prestadores de serviços – e condicionaram toda uma nova forma de administração empresarial, agora voltada para o mercado consumidor.

Através do gráfico a seguir, identificamos que a ferramenta mais utilizada para realizar as análises feitas, é o mix de marketing com um resultado de 60%, a análise SWOT (0%), análise de Ishikawa (0%) e outros (40%).

Figura 4: Quais das ferramentas abaixo a empresa utiliza para fazer essas análises?

Fonte: O Autor, 2023

Para concluir nossa pesquisa, almejamos obter o parecer das empresas acerca da importância de conduzir uma análise sobre marketing de varejo em suas estruturas organizacionais, uma vez que esse estudo engloba aspectos relacionados ao comportamento do consumidor e ao estabelecimento de relações entre a empresa e seus clientes.

Marketing de Relacionamento pode ser entendido como a estratégia que envolve a construção e a disseminação de uma marca, fidelização do cliente e criação de autoridade de mercado. O objetivo maior é conquistar e fidelizar o cliente, tornando-o divulgador e defensor da marca (LIPINSKI, 2018).

Zenone (2017), afirma que alguns esforços para construir relacionamentos de longo prazo com clientes podem falhar porque as expectativas das partes podem não ser as mesmas. Cabe ao profissional de relacionamento conhecer as necessidades do cliente e os custos associados aos serviços, adaptando de forma lucrativa a oferta do produto apropriada ao cliente. O objetivo de um relacionamento é permitir ao vendedor e ao comprador maximizar valores conjuntos. Isto leva a uma avaliação formal dos resultados do relacionamento.

Figura 4: O marketing de varejo estuda o comportamento do consumidor, bem como o relacionamento entre empresa e cliente. Na visão da empresa qual a relevância de fazer o estudo do marketing de varejo?

Fonte: O Autor, 2023

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O setor varejista, pelo que podemos ver, tem procurado cada vez mais encontrar mecanismos para superar a concorrência e realizar diferentes análises do mercado e consumidor. Pequenas empresas do varejo, possuem a vantagem de estar em maior proximidade ao consumidor, o que possibilita maior visão de qualquer mudança no perfil comportamental do cliente e das características provenientes da mudança dos hábitos de compra. É importante destacar o papel essencial das ferramentas de gestão na tomada de decisão no marketing de varejo. À medida que o mercado e as preferências do consumidor continuam a evoluir, o uso inteligente dessas ferramentas pode ser um diferencial competitivo para as empresas com o auxílio de ferramentas de gestão como Mix de marketing, análise Swot que permitem fazer um estudo geral da organização em relação ao mercado.

Vantagem competitiva no cenário altamente competitivo do varejo: a capacidade de entender o mercado e o cliente de maneira mais profunda pode ser a chave para se destacar. As ferramentas de gestão capacitam as empresas a identificarem oportunidades e ameaças, bem como a otimizar sua abordagem de marketing. Além disso, a adaptação às mudanças é essencial, uma vez que o ambiente de varejo está em constante transformação, com tendências e tecnologias emergindo rapidamente. As ferramentas de gestão permitem que as empresas estejam ágeis e se adaptem a essas mudanças, mantendo-se relevantes para os consumidores. A eficiência operacional é crucial no varejo, e as ferramentas de gestão podem ajudar a aprimorar os processos internos, como gestão de estoque, precificação e distribuição, resultando em operações mais eficazes e custos reduzidos.

Além disso, a sustentabilidade está se tornando uma preocupação cada vez mais relevante no varejo. Com a crescente conscientização ambiental dos consumidores, as ferramentas de gestão também podem auxiliar as empresas a incorporarem práticas de sustentabilidade em suas operações, alinhando-se às expectativas do mercado e construindo uma imagem corporativa positiva. Em resumo, as ferramentas de gestão desempenham um papel vital no marketing de varejo, capacitando as empresas a entenderem e responderem de forma eficaz às complexidades do mercado. Aqueles que fazem uso estratégico dessas ferramentas estão bem-posicionados para prosperar no cenário varejista em constante evolução.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA J., A. L.; SILVA, T. C.; RODRIGUEZ, M. E.; SANTOS, P. M. C.;
ALMEIDA, T. M. Marketing digital sua influência no comportamento dos consumidores de produtos/moda na cidade de Cataguases – MG. In: Anais...Congresso Internacional de Linguagem e Tecnologia Online, 9, 2017. Disponível em: Vista do MARKETING DIGITAL E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR: Evidências no mercado de varejo de vestuário de

Cuiabá-MT | Revista Estudos e Pesquisas em Administração (ufmt.br).
Acesso em 14/05/2023.

Berkhout, C. A Bíblia do varejo: estratégias de marketing e vendas para sobreviver à revolução no varejo e prosperar; tradução Afonso Celso da Cunha Serra. 1.ed. Belo Horizonte; Autêntica Business, 2020.

BLESSA, R. Merchandising no ponto-de-venda. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/46256>. Acesso em: 18/06/2023.

Castro, G. C. Educação Empreendedora: Utilização das redes sociais como ferramentas potenciadoras do Marketing Digital em micro e pequenas empresas na cidade de Codó – MA. Brazilian Journal of Development, 2021.

Dias, R. M. O marketing digital nas pequenas empresas. Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC Góias, 7 dez 2021. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/2930>. Acesso em: 15/10/2023.

KOTLER, P. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle. Tradução de Ailton Bomfim Brandão. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1998.725p. KOTLER, P. KELLER, K. L. Administração de marketing. Trad. Sônia Midori Yamamoto. Revisão técnica Edson Crescitelli. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/repad/article/download/10027/7167?inline=1>. Acesso em: 14/05/2023.

KOTLER, P.; Administração de marketing: a edição do novo milênio.10.ed.São Paulo: Prentice hall,2002.

KOTLER, P.; KARTAJAYA, H.; SETIAWAN, I. Marketing 3.0: as forças que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano. Trad. Ana

Beatriz Rodrigues. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. Disponível em:
<https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/repad/article/download/10027/7167?inline=1>. Acesso em 14/05/2023.

KOTLER, P.; LEE, N. R. Marketing social. Editora Saraiva educação S.A, 2019.
KOTLER, P; ARMSTRONG, G, Princípios de marketing. 9. Ed. São Paulo:
Prentice Hall, 2003.

KOTLER, P; KELLER, K. Administração de marketing. 12 ed. São Paulo:
Pearson Prentice hall, 2006. .

LAS CASAS, A. L. Excelência em atendimento ao cliente: atendimento e
serviço ao cliente como fator estratégico e diferencial competitivo. M-
Books, 29 de jun. de 2021. Disponível em:
<https://scholar.google.com.br/citations?user=j5NiQ2oAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra>. Acesso em 30/04/2023.

LIPINSKI, J.. Ferramentas do marketing de relacionamento. 2018.

NASCIMENTO, D. Transformação digital: o varejo do futuro. E-commerce
Brasil, 2019.. Disponível em:
<https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/transformacaodigital-o-varejodofuturo/>. Acesso em: 30/04/2023.

NICKELS, W. G.; WOOD, M. B. Marketing: relacionamento, qualidade, valor.
Rio de Janeiro:LTC ed,1999.

RICHERS, R. O que é marketing; Brasiliense,2017.

RITCHIE, C. Marketing: conceitos essenciais que fazem a diferença. 1º. ed.
São Paulo: Saraiva. 2012.

SOARES, R. Como o e-commerce estimula mudanças no varejo físico.
2018. Disponível em: <https://urisaoluiz.com.br/site/wp->

content/uploads/2023/01/Revista13a-edicao-1-artigo-5.pdf. Acesso em: 03/06/2023.

TERRA, C.F. Relacionamentos nas mídias sociais (ou relações públicas digitais): estamos falando da midiatização das relações públicas? *Organicom*. Número 22, edição 1º semestre 2015. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/organicom/article>. Acesso em: 03/06/2023.

TIBÚRCIO, T. O. M. Anteprojeto de um centro comercial: integração entre comércio e cidade com aspectos do visual merchandising em natal/rn. natal, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/46256>. Acesso em: 18/06/2023.

TURCHI, S. R. Estratégias de marketing digital e e-commerce. – 2. Ed. – São Paulo : Atlas, 2018.

WILLIG, S. Marketing de varejo: o que é e como utilizar para aumentar as vendas da sua loja, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/46256>. Acesso em: 18/06/2023.

Yanaze, M. H. Gestão de marketing e comunicação: avanços e aplicações. 3. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

ZENONE, L. C.. Fundamentos de marketing de relacionamento: fidelização de clientes e pós-venda. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

¹Acadêmica do curso de Administração – Faculdade Centro Mato-grossense

²Administrador, Especialista em controladoria e finanças empresariais, Professor Orientador do Curso de Administração – Faculdade Centro Mato-grossense.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil